

SÍNDROME DE LARVA MIGRANS CUTÁNEA. DESCRIPCIÓN DE BROTE Y EVALUACIÓN *IN SITU* DE LA FUENTE DE *CONTAGIUM VIVUM*, ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

CUTANEOUS LARVA MIGRANS SYNDROME. REPORT OF AN OUTBREAK AND *IN SITU* ASSESSMENT OF THE SOURCE OF *CONTAGIUM VIVUM*, ANZOÁTEGUI, VENEZUELA

DRUVIC LEMUS-ESPINOZA^{1,*}, MARÍA TERESA MANISCALCHI B¹, DEMETRIO KIRIAKOS¹, RICH CHRISTIAN²

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología y Parasitología, Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, Barcelona, ²Universidad Santa María, Núcleo Oriente, Facultad de Farmacia, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Druvic Lemus-Espinoza , E-mail: lemusd@yahoo.com

RESUMEN

Se presenta la experiencia del diagnóstico clínico del síndrome de larva migrans cutánea, en 11 individuos que exhibieron lesiones múltiples en pies, con trayectos migratorios serpiginosos, ampollas e intenso prurito nocturno. La similitud de antecedentes epidemiológicos y la expresión de las mismas manifestaciones clínicas en un grupo que asistió a una reunión nocturna con fin recreacional, luego de haber permanecido cinco horas descalzos sobre arena de playa, creó la sospecha del brote epidémico. Se inspeccionó el lugar referido como posible fuente de infección y adicionalmente, fueron tomadas dos muestras de arena. Se realizó evaluación microbiológica (por el método de Baerman modificado y sedimentación espontánea) y estudio granulométrico (ASTM C136). Se demostró la presencia de larvas rhabditiformes en transición (L2-L3) de *Ancylostoma* spp. Los pacientes fueron tratados con albendazol VO (400 mg cada 12 horas durante cinco días), observándose cura clínica. Se recomienda evitar el contacto directo y por tiempo prolongado, en arena de playa cuando se observe fecalismo al aire libre de perros y gatos, ya que estas condiciones son un ambiente propicio para zoonosis.

PALABRAS CLAVE: *Ancylostoma* spp., arena de playa, trayectos serpiginosos, zoonosis.

ABSTRACT

The experience of the clinical diagnosis of cutaneous syndrome larva migrans is presented, in 11 individuals who exhibited multiple lesions on the feet, with serpiginous migratory paths, blisters and intense nocturnal itching. The similarity of epidemiological antecedents and the expression of the same clinical manifestations in a group that attended an evening meeting for recreational purposes, after having spent 5 hours barefoot on beach sand, created the suspicion of an epidemic outbreak. The place referred to as a possible source of infection was inspected and, additionally, two sand samples were taken. Microbiological evaluation (by the modified Baerman method) and granulometric study (ASTM C136) were carried out. The presence of rhabditiform larvae in transition (L2-L3) of *Ancylostoma* spp. was demonstrated. The patients were treated with albendazole PO (400 mg every 12 hours for five days), observing clinical cure. It is recommended to avoid direct contact and for prolonged time, in beach sand when fecalism is observed in the open air of dogs and cats, since these conditions are a favorable environment for zoonoses.

KEY WORDS: *Ancylostoma* spp., beach sand, serpiginous track, zoonoses.

El síndrome de larva migrans cutánea, es una infección de la piel producida por larvas de Ancylostomídeos zoonóticos (*Ancylostoma brasiliensis* y *A. caninum*), la enfermedad es endémica en áreas tropicales y subtropicales, el término clínico designa una erupción dérmica de carácter lineal y serpiginoso, producida por las larvas infectantes de estos nematodos (Sánchez-Saldaña y Anco-Gallegos 2018).

La primera descripción, en Venezuela, fue hecha por Vegas y Guerra en 1938, quienes describen como

“creeping eruption” a la erupción cutánea que resulta de una infección accidental, por la penetración de larvas filariformes de anquilóstomos de cepas caninas o felinas (Durango y Vargas 1990). Los Ancylostomídeos zoonóticos, habitualmente se localizan en el intestino delgado de varios animales, y en especial de perros y gatos, los huevos pueden continuar su evolución en el exterior si encuentran las condiciones favorables del medio ambiente, a saber: temperatura ambiente entre 20° a 30°C, suelos arenosos ricos en humus y humedad óptima (Plascencia *et al.* 2013, García y Calderón 2014).

En condiciones favorables los Ancylostomídeos en 24 horas, desarrollan una larva rhabditoide, y alrededor de las 48 horas posteriores se transforman en larva filariforme, que entre los 5 a 8 días siguientes, mudan la cutícula, adquieren otra de mayor tamaño y se transforman en la forma infectante (Botero y Restrepo 2012, Plascencia *et al.* 2013).

En esta etapa de su ciclo evolutivo, presenta geotropismo negativo que le mantiene en la superficie del suelo. Posteriormente, al desarrollar tigmotropismo y termotropismo positivo, son atraídas por calor, estímulo mecánico o por contacto directo con la piel humana; en ese lugar, excretan sustancias tipo proteasas e hialuronidasas que les permite penetrar a través del folículo piloso o directamente por el estrato córneo. Las larvas quedan confinadas a la epidermis, se estima que pueden moverse, según la especie, de 2 mm a 1 cm por día, sobre todo en la noche (Durango y Vargas 1990, Plascencia *et al.* 2013, Olgún-García y De la Torre 2016).

Los reportes de casos venezolanos mencionan antecedentes de visitas a playas o a jardines con tierra húmeda. En Maracaibo y Ciudad Bolívar, se describieron casos vinculantes a esta enfermedad (Hómez 1954, Hómez y Peña 1962, Battistini e Ibáñez 1965). El objetivo de este trabajo fue describir un brote en un grupo de once individuos adultos, que presentaron síndrome de larva migrans cutánea en los pies, que refirieron su estancia a una velada recreativa nocturna en el municipio Urbaneja, estado Anzoátegui, Venezuela.

De 40 personas que asistieron a una reunión en la playa, once individuos (nueve hombres y dos mujeres, sin antecedentes mórbidos), con edad promedio \pm 22 años, refirieron haber permanecido de pie y descalzos sobre arena húmeda, por aproximadamente 5 horas. Luego de dos días del evento, presentaron en los pies lesiones con múltiples trayectos migratorios lineales e indurados (con rango de longitud de 1 a 10 cm), serpiginosos, eritematosos y pruriginosos. Se observó también, vesículas y ampollas al final de dichos trayectos.

Por persona se evidenciaron entre cinco y diez lesiones, a nivel de la región plantar, dorsal y alrededor de los espacios interdigitales. En seis individuos se observaron las lesiones en ambos pies, en tres únicamente en el derecho y en dos en el izquierdo.

La evaluación de los individuos se realizó en el

Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, Universidad de Oriente, Barcelona, donde después de la valoración clínica de las lesiones y de conocer los antecedentes del caso, se diagnosticó el síndrome de larva migrans cutánea (Fig. 1). En cada caso se indicó albendazol VO (400 mg cada 12 horas durante cinco días) (Durango y Vargas 1990), observando cura clínica al quinto día de culminar el tratamiento.

Figura 1. Lesión por síndrome larva migrans cutánea (paciente masculino). (A) Vesículas y eccema en pie derecho. (B) Múltiples lesiones de diferentes tamaños del mismo paciente. Trayectos intraepidérmicos serpiginosos, en cara media y región plantar de pie izquierdo.

Adicionalmente, en días posteriores a la evaluación de los pacientes, se realizó la toma de muestras de arena, en la playa ubicada en el sector Puerto Morro (municipio Urbaneja), en condiciones ambientales similares a las referidas por los afectados. Se recolectaron dos muestras: una en arena seca (punto uno) $10^{\circ}12'15.7''N$; $064^{\circ}40'05.0''W$, y otra en arena húmeda (punto dos) $10^{\circ}12'16.7''N$; $064^{\circ}40'11.2''W$, ambos a 7 m sobre el nivel del mar. Las coordenadas fueron obtenidas por sistema de posicionamiento global con un equipo GPS GARMIN® (modelo E-trek, registrado con Datum WGS84).

La arena de playa fue sometida a estudio granulométrico realizado en el Centro de Investigaciones Tecnológicas de Oriente (CITO), Barcelona, estado Anzoátegui, siguiendo los lineamientos metodológicos de la norma *Standard Specification for Concrete Aggregates* (ASTM C136) para cada aspecto: determinación de

parámetros físicos, humedad (ASTM C97), pH (EPA 9045C), sulfatos (ASTM C867), acidez (ASTM D4980) y cloruros (EPA 9253).

Para la recuperación de los estados inmaduros de los nematodos, se empleó el método Baerman (Baermann 1917) modificado para procesar muestras de suelo y sedimentación espontánea en tubos cónicos (Maco *et al.* 2001). Se siguieron las claves taxonómicas descritas en Botero y Restrepo (2012) y Silva-Díaz (2018) para la identificación final de los especímenes. Se registró en cada punto: temperatura de la arena, presencia o rastros de caninos (*Canis lupus familiaris*), felinos (*Felis silvestris catus*), materia fecal, otros desechos orgánicos y derrame de aguas servidas.

Los resultados de las propiedades básicas del suelo (arena seca-húmeda respectivamente) fueron: humedad (0,3-2,7%), pH (9,7-10,2), acidez (9,0-7,2-mg/Kg), cloruros (1290-1520 mg/Kg), sulfatos (1700). Respecto a la granulometría resultó ser arena fina (99,2-99,0%) con arcilla (0,80-0,50%). La temperatura promedio en la arena fue de 29°C, se observó derrame de aguas servidas y materia fecal.

En ambas muestras se recuperaron larvas vivas rhabditiforme L₂, en transición a L₃ de Ancylostomideos, con rango de longitud 287-300 µm, cápsula bucal grande, extremo terminal de la cola sin muescas, delgado y primordio genital pequeño (Fig. 2). La identificación se realizó por microscopía óptica (200X). Las larvas fueron medidas con micrómetro digital (Celera Scope®).

Figura 2. Larvas de Ancylostomideos (azul de metileno) en arena húmeda. (A) Las flechas señalan: Cola (extremo terminal), Primordio genital (centro), Pseudobulbo esofágico (porción anterior). (B) La flecha señala: Cápsula bucal. (C) Larva rhabditiforme de *Ancylostoma* spp., en transición (L₂-L₃); 287 µm de longitud (Microfotografía - 200X). Larva rhabditiforme comparada con dos granos de arena.

Comentarios

Los pacientes estuvieron cinco horas descalzos en la arena, lo prolongado de este tiempo, facilitó la penetración de las larvas de *Ancylostoma* spp. (Mercado *et al.* 2004). Las manifestaciones clínicas más referidas fueron prurito intenso sobre todo en la noche. Se observó presencia de túneles y trayectos serpiginosos. Estas características se presentan entre

98 a 100% de los pacientes con esta zoodermatosis (Halmai *et al.* 1990, Plascencia *et al.* 2013).

Gómez *et al.* (2013) refieren que aunque potencialmente, cualquier región anatómica descubierta puede estar afectada en el síndrome de larva migrans cutánea, la topografía más frecuente son los pies, seguido de glúteos y muslos; siendo probablemente el estar descalzo, el tipo más común

de exposición; así como los hábitos de acostarse en la arena de las playas, entre otras actividades que exponen a contacto estas áreas del cuerpo (Halmai *et al.* 1990, Gómez *et al.* 2013, Plascencia *et al.* 2013).

Las dos muestras de arenas (seca y húmeda) resultaron clasificadas como arena fina (tamices N°50-200). Para Manjarrez *et al.* (2019) este parámetro es importante en la sobrevida de los Ancylostomideos, porque en la arena fina se retiene agua y pequeñas partículas orgánicas, que resultan provechosas para la alimentación de las larvas en esta fase evolutiva. Los hallazgos de este estudio, coinciden con los resultados de Perruolo *et al.* (2013) y de Guerrero *et al.* (2014) quienes también identificaron nematodos en arena de playa, en los estados Carabobo y Falcón.

En este sentido, De Castro *et al.* (2005) afirman que en muestras de arena de playa, si se presenta alguna forma parasitaria patógena es suficiente, para definir ese lugar como no apto para actividades recreacionales. En este trabajo la permanencia larvaria de los nematodos en la arena, se presenta en dos momentos distintos: el primero, cuando ocurre el brote en los pacientes y el segundo cuando se realiza el muestreo. La alta persistencia parasitaria en este lapso de tiempo, es indicador fehaciente de la calidad sanitaria del sitio.

En el estado Anzoátegui (Venezuela), la infección por Ancylostomideos zoonóticos, es poco conocida. Solo un caso de síndrome de larva migrans cutánea, de localización anatómica en región sacra, fue referido por Halmai *et al.* (1990) en un paciente residiendo en Puerto La Cruz. Por lo cual, es posible asumir la probable existencia de subregistro en la notificación de esta infección en la región norte del estado.

En conclusión, este trabajo es el primer reporte de brote por síndrome de larva migrans cutánea con hallazgo simultáneo de Ancylostomideos en el lugar de la fuente de infección. Se recomienda evitar el contacto directo y por tiempo prolongado con arena de playa cuando se observe fecalismo al aire libre de perros y gatos; condiciones que ambientalmente propician esta zoonosis.

AGRADECIMIENTOS

Al Centro de Investigaciones Tecnológicas de Oriente, Barcelona, estado Anzoátegui, por su colaboración en la evaluación granulométrica de la arena.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAERMANN G. 1917. Eine einfache methode zur auffindung von *Ancylostomum* (Nematoden) larven in erdproben, Gennesk. Tijds. Ned. Ind. 57(1):131-137.
- BATTISTINI F, IBÁÑEZ A. 1965. Consideraciones sobre la dermatitis larvaria rampante en Ciudad Bolívar. Rev. Med. Cdad. Bolívar. 11(1):73-76.
- BOTERO D, RESTREPO M. 2012. Parasitosis humanas incluye animales venenosos y ponzoñosos. Quinta edición. Corporación para Investigaciones Biológicas, Medellín, Colombia, pp. 743.
- DE CASTRO J, DOS SANTOS S, MONTEIRO N. 2005. Contaminação de canteiros da orla marítima do municipio Praia Grande, São Paulo, por ovos de *Ancylostoma* e *Toxocara* em fezes de cães. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 38(2):199-201.
- DURANGO A, VARGAS H. 1990. Albendazol en el tratamiento de larva migrans cutánea. Dermatol. Venez. 28(3):101-104.
- GARCÍA L, CALDERÓN M. 2014. Larva migrans cutáneo tras un viaje al Caribe. Rev. Chil. Infectol. 31(3):346-348.
- GÓMEZ A, PROY H, ELJURE N, ATOCHE D, CALDERÓN C, BONIFAZ A. 2013. Larvas migrans cutánea relacionada con *Ancylostoma*. Rev. Dermatol. Mex. 57(6):454-460.
- GUERRERO A, QUIÑONES M, SEQUERA E, MARÍN J. 2014. Parásitos patógenos en arena de playa y su relación con condiciones ambientales, en un balneario de Puerto Cabello, Venezuela, 2012-2013. Bol. Mal. Salud Amb. 54(2):150-158.
- HALMAI O, AROSEMENA R, MONZÓN H, RONDÓN A. 1990. Larva migrans cutánea tratamiento con ivermectina. Rev. Dermatol. 28(2):72-76.
- HÓMEZ J. 1954. La dermatitis verminosa serpigínea en Maracaibo. Estudio sobre 200 casos. Rev. Med. Quir. Zulia. 28(1):72-76.
- HÓMEZ J, PEÑA B. 1962. Anquilostomiasis canina en Maracaibo y su relación con la dermatitis serpigínea. Rev. Univ. Zulia. 4(1):19-20.
- MACO V, MARCOS L, TERASHIMA A, TELLO R, SAMALVIDES F, GOTUZZO E. 2001. Técnica de sedimentación espontánea en tubo (TSET): alto

- rendimiento en el diagnóstico de parásitos intestinales en comparación con otras técnicas coproparasitológicas. *Rev. Med. Hered.* 12(1):111-112.
- MANJARREZ G, BLANCO J, GONZÁLEZ B, BOTERO C, DÍAZ-MENDOZA C. 2019. Parásitos en playas turísticas: propuesta de inclusión como indicadores de calidad sanitaria. Revisión para América Latina. *Ecol. Apl.* 18(1):91-100.
- MERCADO M, UETA D, CASTILLO V, MUÑOS V, SCHENONE H. 2004. Exposure to larva migrans syndromes in squares and public parks of cities in Chile. *Rev. Salud Pública.* 38(1):729-731.
- OLGUÍN-GARCÍA M, DE LA TORRE M. 2016. Larva migrans ampollosa. *Rev. Cent. Dermatol. Pascua.* 25(3): 98-101.
- PLASCENCIA A, PROY H, ELJURE N, ATOCHE C, CALDERÓN C, BONIFAZ A. 2013. Larva migrans cutánea relacionada con *Ancylostomas*. *Dermatol. Rev. Mex.* 5(1):454-460.
- PERRUOLO G, CHACÓN-ORTIZ A, AGUEDO E, ORELLANA A, TOVAR W. 2013. Contaminación por parásitos cánidos de importancia zoonótica en playas de los estados Falcón y Carabobo, Venezuela. *Rev. Cient. UNET.* 25(1): 54-57.
- SÁNCHEZ-SALDAÑA L, ANCO-GALLEGOS K. 2018. Dermatitis infecciosas y parasitarias de importancia epidemiológica para el viajero en el Perú. *Dermatol. Perú.* 28(1):11-16.
- SILVA-DÍAZ H. 2018. Diferencias morfológicas relevantes para la identificación específica de larvas de uncinarias y *Strongyloides stercoralis*. *Rev. Med. Hered.* 29 (4):211-216.
- VEGAS M, GUERRA P. 1938. Una observación de Creeping disease. *Rev. Policlínica Caracas.* 11(41):2793-2795.